

Aprendizaje por refuerzo en secuencias de problemas de asignación

1st Lawrence Mandow

Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
Universidad de Málaga
Málaga, España
lmandow@uma.es

2nd Lidia Fuentes

ITIS Software
Universidad de Málaga
lfuentes@uma.es

3rd José Luis Pérez de la Cruz

Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
Universidad de Málaga
Málaga, España
perez@lcc.uma.es

Resumen—En este trabajo describimos un problema consistente en una secuencia de problemas de asignación, y su posible solución mediante técnicas de aprendizaje por refuerzo. Este problema es relevante en situaciones del mundo real relacionadas con la asignación de recursos de computación en la frontera (edge computing) y de la Internet de las Cosas (IoT). El problema se modela mediante un proceso de decisión de Markov. La aplicación de aprendizaje por refuerzo mediante Q-learning se enfrenta a un problema de escalabilidad con el número de tareas y servidores. Se propone el análisis de reglas de aprendizaje alternativas que, si bien no aspiran a una solución óptima del problema, son escalables y pueden captar y aprovechar al menos parte de la incertidumbre inherente al proceso.

Index Terms—Asignación de tareas, problemas de decisión secuenciales, procesos de decisión de Markov, aprendizaje por refuerzo, Q-learning.

I. INTRODUCCIÓN

Existen multitud de problemas en el campo de la informática y de las telecomunicaciones que pueden formularse y resolverse como problemas de asignación de tareas. Este tipo de problemas aparecen en los sistemas distribuidos y paralelos y son interesantes cuando existen multitud de dispositivos y de tareas a asignar [1]. En el caso de la computación en la nube (cloud computing) multitud de servicios pueden ejecutarse en varios contenedores o máquinas virtuales. También dentro del ámbito de la Internet de las Cosas (IoT) tenemos una gran cantidad y variedad de dispositivos con diferentes capacidades que normalmente generan muchos datos que son enviados a la nube. Dado el gran coste en energía que supone el trasvase de información masiva a la nube y su impacto negativo en la latencia, recientemente se despliegan muchos de estos servicios dentro de dispositivos cercanos (ej: routers inteligentes o cloudlets), que están en lo que se denomina la frontera de la red o *edge computing* [2].

Como consecuencia, el número de nodos donde pueden colocarse (service placement) o desplegarse los servicios de una aplicación aumenta en entornos Cloud/Edge/IoT y redes móviles B5G. Las aplicaciones pueden beneficiarse de este

tipo de entornos en términos de escalabilidad y latencia, consiguiendo mantener en unos índices razonables el consumo de energía [3]. El proceso de asignar tareas, funciones que pueden ser de red (VN, virtual network functions) o servicios a los dispositivos adecuados (móviles, sensores, dispositivos edge) se conoce como Task Scheduling (planificación de tareas) y normalmente se pretende conseguir reducir la latencia y también el consumo de energía [4] [5]. Este proceso consiste en determinar qué tareas o servicios deben ser ejecutadas, dónde, cuándo y teniendo en cuenta diversos factores como la disponibilidad de recursos, o los requisitos de carga de trabajo (workload).

Diversas variantes de este tipo de problemas, que se ha probado que son NP hard, se han abordado ampliamente en la literatura. El enfoque clásico de este tipo de soluciones en el edge computing se basa en calcular las asignaciones óptimas para un instante de tiempo y para un conjunto fijo de servicios y nodos [6]. Sin embargo, este tipo de problemas se podrían beneficiar de soluciones que tuviesen en cuenta el impacto de la asignación actual en asignaciones futuras. De esta forma se intentaría maximizar el beneficio a largo plazo y no el inmediato. Lo deseable sería que, por ejemplo, un servicio de procesamiento de datos de temperatura se asigne a un dispositivo en la frontera cercano a los sensores. Si asignamos otros servicios sin tener esto en cuenta, puede suceder que el nodo en cuestión no tenga recursos suficientes para alojar dicho servicio y finalmente este deba ser desplegado en la nube con mucho mayor coste. Además, podría suceder que este servicio solo se utilice durante unas horas, por lo que sería relevante que la solución tuviese en cuenta la variación de la demanda de estos servicios a lo largo del tiempo.

Los algoritmos de aprendizaje por refuerzo se perfilan como una alternativa interesante en este sentido, y de hecho están siendo muy utilizados en el contexto de la computación en la frontera y en la nube. Un caso de éxito, por ejemplo, es su aplicación al escalado vertical en la nube [7], pero aún no se ha explorado lo suficiente su uso en problemas de asignación como el que nos ocupa en este artículo.

En este trabajo describimos formalmente un problema consistente en una secuencia de problemas de asignación de tareas a servidores. El problema se modela mediante un proceso de decisión de Markov. Su posible resolución mediante aplicación

Trabajo financiado por el proyecto del Ministerio *IRIS* PID2021-122812OB-I00 (fondos FEDER), el proyecto financiado por la Unión Europea *DAEMON* H2020-101017109; Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos FEDER, Junta de Andalucía y Universidad de Málaga a través de los proyectos PID2021-122381OB-I00 y UMA20-FEDERJA-065. Corresponding Author Email: lmandow@uma.es

de aprendizaje por refuerzo se enfrenta a un problema de escalabilidad con el número de tareas y servidores. Concretamente se aborda la solución mediante Q-learning (véase [8]). Se propone el análisis de reglas de aprendizaje alternativas que, si bien no aspiran a una solución óptima del problema, son escalables y pueden captar y aprovechar al menos parte de la incertidumbre inherente al proceso.

Este artículo se organiza de la siguiente manera. La sección II introduce informalmente los problemas de asignación y la secuencia de problemas de asignación. Esta última se formaliza en la sección III. La sección IV describe dos enfoques solución básicos: la resolución codiciosa sin aprendizaje, y el uso de Q-learning. Las secciones V y VI presentan reglas de aprendizaje alternativas escalables. Las secciones VII, VIII y IX describen un experimento que compara diversas estrategias, los resultados obtenidos y un análisis de los mismos respectivamente. Finalmente, las secciones X y XI describen trabajos relacionados y algunas conclusiones.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El problema de asignación es uno de los problemas clásicos de optimización combinatoria. Disponemos de un conjunto de W tareas o trabajos w_1, w_2, \dots, w_W (originadas por una misma *petición*) y otro de S servidores s_1, s_2, \dots, s_S , de modo que la asignación de cada tarea w_i a un servidor s_j tiene asociada una recompensa o beneficio b_{ij} . Los beneficios suelen agruparse en una matriz $W \times S$ que denominaremos *matriz de beneficios* o recompensas. En su versión fundamental, $W \leq S$, podemos asignar una única tarea a cada servidor y disponemos de un conjunto de variables de decisión binarias x_{ij} cuyo valor es uno si la tarea w_i se asigna al servidor s_j y cero en otro caso. Deseamos asignar cada tarea a un servidor de modo que se maximice la suma de beneficios:

$$\sum_{i,j} x_{ij} b_{ij} \quad (1)$$

En este artículo consideraremos una variante del problema en la que cada servidor j tiene capacidad para ocuparse de un número dado de tareas n_j simultáneamente. Por tanto, deberá cumplirse la restricción:

$$\forall j \sum_i x_{ij} \leq n_j \quad (2)$$

La solución al problema es una asignación de todas las tareas que cumple todas las restricciones y maximiza el beneficio. Una posibilidad genérica para la resolución óptima de este tipo de problemas es emplear un algoritmo de *branch and bound* (minimizando el beneficio cambiado de signo), aunque también existen algoritmos específicos más eficientes para diversas variantes del problema de asignación [9].

Consideremos ahora un problema consistente en una secuencia temporal de tales *peticiones de asignación*. Supondremos que las peticiones llegan a intervalos regulares de tiempo (p. ej., cada hora), y que la duración de cada tarea w_i es un entero $d(w_i)$ indicando el número de estos intervalos. En

instantes discretos de tiempo $t = 0, 1, \dots$ se reciben distintos tipos de peticiones, cada uno formado por un conjunto de W tareas que deben asignarse a los mismos servidores. Cada tipo de petición estará caracterizada por su matriz de beneficios correspondiente. Denominaremos a este problema PSAB (*problema secuencial de asignación básico*).

III. FORMALIZACIÓN COMO UN PROCESO DE DECISIÓN DE MARKOV

El PSAB puede modelarse como un proceso de decisión de Markov, suponiendo que el tipo de la petición recibida en el instante t es estocástico e independiente del tipo de las peticiones recibidas en instantes anteriores.

Supondremos que el tiempo está dividido en periodos cíclicos y que la frecuencia de llegadas de peticiones de asignación es fija. Por ejemplo, periodos cíclicos diarios con una asignación cada hora. Supondremos también que el tipo de las peticiones está gobernado por distribuciones de probabilidad cuyos valores evolucionan a lo largo del ciclo. Por ejemplo, la probabilidad de determinados tipos de peticiones puede ser mayor en las horas centrales del día.

Definiremos los siguientes elementos del proceso de decisión de Markov:

- Un estado viene determinado por la hora del día, la duración restante de cada tarea asignada a cada servidor, y el tipo de la siguiente petición pendiente de asignar.
- Una acción es una asignación válida de las tareas recibidas en una petición. Por tanto, si disponemos de S servidores y W tareas, habrá un máximo de S^W acciones posibles (es decir, tantas como posibles asignaciones).
- La recompensa inmediata recibida tras realizar cada acción es el beneficio obtenido por dicha asignación.

Supondremos por último que las probabilidades que rigen el tipo de petición recibida en cada instante son desconocidas y que el proceso es continuo.

IV. SOLUCIONES ELEMENTALES

Una política, normalmente subóptima, para resolver el problema consistiría en realizar en cada instante de tiempo la asignación factible óptima local (FOL) teniendo en cuenta la matriz de recompensa (beneficio) asociada al tipo de petición recibida y el estado de carga de los servidores. Es decir, aplicar una estrategia codiciosa (*greedy*) sin aprendizaje.

En este artículo estudiaremos la aplicación a este problema de métodos de diferencias temporales, y más concretamente, de variantes del algoritmo Q-learning.

En principio, sería posible calcular o aproximar la política óptima aplicando directamente Q-learning. Sin embargo, esta solución presenta un problema de escalabilidad por el tamaño exponencial del número de acciones posibles con el número de tareas a asignar, y polinómico con el número de servidores.

V. SOLUCIÓN HEURÍSTICA 1

Siguiendo la notación habitual [8], utilizaremos las variables aleatorias S_t , A_t , R_t para denotar el estado, la acción elegida y la recompensa inmediata recibida en el instante

t respectivamente. Para acomodar la especial naturaleza del problema abordado, supondremos que la acción A_t consta de W subacciones $A(i)_t$ que se realizan *concurrentemente*, y que corresponden a la asignación de cada tarea w_i de una petición a un servidor:

$$A_t = \{A(1)_t, A(2)_t, \dots, A(W)_t\} \quad (3)$$

Supondremos por simplicidad que cada petición contiene el mismo número de tareas a asignar, aunque el enfoque es igualmente aplicable con peticiones de diferente tamaño.

Desde un punto de vista práctico dispondremos de una matriz de recompensas (o beneficios) $W \times S$ para cada tipo de petición. Esta estará formada por los beneficios b_{ij} que forman parte de la definición de cada problema de asignación (véase la sección II). Supondremos que en cada instante de tiempo llega una petición que debe ser atendida, estando su tipo gobernado por una distribución de probabilidad desconocida.

Aparte de estas matrices, fijas y determinadas por el enunciado del problema, el algoritmo de aprendizaje construirá una matriz adicional para cada estado S_t en el que nos podamos encontrar. La denominaremos *matriz de valor de subacciones* y contendrá en cada posición (i, j) una estimación $Q(S_t, a_{ij})$ del valor acumulado esperado de realizar la subacción a_{ij} , consistente en asignar la tarea w_i al servidor s_j en el estado S_t . Es decir, el agente aprenderá las estimaciones $Q(S_t, a_{ij})$ y, para la elección de la acción a realizar ante la petición de cada instante t , considerará la *matriz de valor de subacciones* correspondiente a partir de las estimaciones aprendidas para todas las subacciones del estado S_t .

Durante el proceso de aprendizaje consideraremos una política de exploración ϵ -codiciosa, $\epsilon \in (0, 1]$. La acción A_t se elegirá aleatoriamente con probabilidad ϵ . Con probabilidad $1 - \epsilon$ se elegirá una acción 'codiciosa', que calcularemos como una solución óptima del problema de asignación dado por los valores $Q(S_t, a_{ij})$ aprendidos hasta ese momento.

Así, para un instante de tiempo t , la elección codiciosa de $A_t = a_t^*$ será la correspondiente a la asignación óptima de acuerdo con la *matriz de valor de subacciones*. Una vez elegida así la acción, la recompensa inmediata R_{t+1} corresponderá al beneficio de dicha acción (o asignación completa) pero teniendo en cuenta los valores de la *matriz de recompensas* del tipo de la petición atendida. Definiremos el valor de un estado $V(S_{t+1})$ como el beneficio de su asignación codiciosa a_{t+1}^* usando únicamente la *matriz de valor de subacciones* $Q(S_t, a_{ij})$ que le corresponda:

$$V(S_{t+1}) = \sum_{a_{ij} \in a_{t+1}^*} Q(S_{t+1}, a_{ij}) \quad (4)$$

Preservamos así la interpretación estándar del valor de un estado como el de la mejor de sus acciones.

Para las acciones A_t aleatorias de exploración se elegirá una asignación mediante el siguiente procedimiento aleatorio: elegiremos una ordenación aleatoria de las tareas, y una ordenación aleatoria de los servidores para cada una de ellas.

Realizaremos entonces una búsqueda con retroceso con la ordenación elegida, asignando progresivamente las tareas, hasta encontrar una asignación factible.

La propuesta de este trabajo es actualizar las estimaciones tras cada asignación de la siguiente manera. Sea $A(i)_t = a_{ij}$ la acción correspondiente a la asignación de la tarea w_i en el instante t . Para cada tarea asignada:

$$Q(S_t, a_{ij}) \leftarrow Q(S_t, a_{ij}) + \alpha(b_{ij} + \frac{1}{W}\gamma V(S_{t+1}) - Q(S_t, a_{ij})) \quad (5)$$

donde $\alpha \in [0, 1]$ es la tasa de aprendizaje, y $\gamma \in [0, 1]$ la tasa de descuento. Nótese que en cada transición de estado sólo se actualizan W valores de la matriz de valores de subacción, que serán los correspondientes a la asignación óptima encontrada. El valor esperado para cada subacción en el instante $t + 1$ se define como la suma del beneficio inmediato recibido por la misma b_{ij} , más una parte proporcional del valor esperado del nuevo estado correspondiente. Consideramos aquí que todas las subacciones de una asignación participan equitativamente ($1/W$) de la recompensa futura.

Es importante señalar que el uso de la matriz de subacciones supone aprender $W \times S$ valores para cada estado en el peor caso. Esto supone una reducción drástica comparado con las S^W acciones disponibles en el peor caso para cada estado. La hipótesis que se investiga en este trabajo es que esa información reducida puede permitir captar aún parte de la influencia que una asignación tiene sobre el beneficio de asignaciones futuras, encontrando así políticas que mejoren una asignación factible óptima local (codiciosa sin aprendizaje) basada únicamente en las matrices de recompensa.

Por tanto, las preguntas de investigación que pretendemos responder son, ¿es posible aprender una matriz de valor de subacciones que capture parte de la indertidumbre del entorno de manera efectiva? Una asignación que use dicha matriz, ¿permite mejorar una política basada en secuencias de asignaciones óptimas locales sin aprendizaje?

VI. SOLUCIÓN HEURÍSTICA 2

Una alternativa a la solución propuesta en la sección V es utilizar la siguiente regla de actualización de los valores Q , que asocia cada subacción a_{ij} con su parte de recompensa inmediata b_{ij} , pero también con una participación en la recompensa futura (valor descontado del siguiente estado) proporcional a su participación en la recompensa inmediata total R_{t+1} recibida:

$$Q(S_t, a_{ij}) \leftarrow Q(S_t, a_{ij}) + \alpha(b_{ij} + \frac{b_{ij}}{R_{t+1}}\gamma V(S_{t+1}) - Q(S_t, a_{ij})) \quad (6)$$

donde:

$$R_{t+1} = \sum_{(i,j)/a_{ij} \in A_t} b_{ij} \quad (7)$$

A continuación evaluaremos empíricamente ambas opciones, ya que no está claro a priori cuál debería ser la mejor

	s_1	s_2	s_3	cloud
w_1	6	3	4	2
w_2	3	7	5	1
w_3	4	5	5	2

	s_1	s_2	s_3	cloud
w_1	24	24	20	3
w_2	25	19	28	4
w_3	22	28	27	3

Cuadro I

MATRICES DE RECOMPENSAS PARA LAS PETICIONES DE TIPO 1 (ARRIBA) Y 2 (ABAJO) PARA EL EXPERIMENTO 2.

	h=0	h=1	h=2	h=3
p_1	1	1	1	$1-p$
p_2	0	0	0	p

Cuadro II

PROBABILIDADES DE RECEPCIÓN DE LOS DOS TIPOS DE PETICIONES EN FUNCIÓN DE LA HORA PARA EL EXPERIMENTO 2.

forma de repartir el crédito de las recompensas futuras entre las subacciones de cada asignación.

VII. EXPERIMENTACIÓN

Consideraremos un problema con cuatro servidores, tres de ellos con capacidad para dos tareas simultaneas cada uno, y el otro un superservidor (*cloud*) con capacidad ilimitada en el número de tareas que puede procesar simultáneamente. Este presenta sin embargo el menor beneficio en la realización de las tareas. Utilizaremos dos tipos de peticiones, cada una con tres tareas. Las matrices de recompensa aparecen en la tabla I. Supondremos una tasa de descuento $\gamma = 0.99$. Seguiremos una distribución de probabilidades para la generación de peticiones como la indicada en la tabla II. Se recibirán peticiones de tipo 1 en tres periodos horarios, seguidos de una selección estocástica entre los tipos 1 y 2 en el cuarto periodo con probabilidades $(1-p)$ y p respectivamente. Consideraremos que todas las tareas tienen duración d . Aprovecharemos por tanto para realizar un análisis parametrizado del rendimiento, variando los parámetros $p \in \{0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ y $d \in \{2, 3, 4\}$.

Intuitivamente, el mayor beneficio se obtiene sirviendo las peticiones de tipo 2 en servidores distintos del *cloud* cuando sea posible. Una estrategia factible óptima local (sin aprendizaje) tenderá a saturar los servidores no *cloud* con peticiones tipo 1, produciendo una asignación peor para las tipo 2. Por el contrario, una estrategia capaz de aprender las regularidades del entorno debería tender a realizar asignaciones localmente subóptimas de las peticiones tipo 1 en las horas iniciales del periodo para dejar libres los servidores no *cloud* a las potencialmente más beneficiosas peticiones tipo 2.

En este caso cada estado dispone de un máximo de $4^3 = 64$ acciones (o asignaciones) posibles. Sin embargo, los métodos heurísticos aprenderán sólo $3 \times 4 = 12$ valores de subacción por estado.

		d=2	d=3	d=4
$p = 0,3$	FOL	2209 (3.5)	1654 (1.8)	1169 (1.6)
	H1	2244 (5.6)	1699 (5.3)	1427 (48.6)
	H2	2201 (4.1)	1656 (11.9)	1310 (99.6)
$p = 0,5$	FOL	2516 (3.2)	1878 (1.7)	1193 (1.6)
	H1	2549 (8.4)	1911 (9.6)	1615 (108.7)
	H2	2502 (4.0)	1863 (14.2)	1493.3 (139.9)
$p = 0,7$	FOL	2835 (3.1)	2095 (0.7)	1219 (1.6)
	H1	2867 (6.9)	2215 (122.9)	2157 (2.9)
	H2	2809 (3.2)	2079 (14.0)	1553 (244.46)
$p = 0,9$	FOL	3129 (2.6)	2298 (2.2)	1242 (1.6)
	H1	3161 (6.1)	2668 (22.9)	2450 (35.1)
	H2	3095 (5.0)	2275 (12.8)	1683 (344.8)

Cuadro III

BENEFICIO DESCONTADO ACUMULADO PROMEDIADO PARA LOS DISTINTOS ALGORITMOS APLICADOS AL EXPERIMENTO. ANÁLISIS EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN d DE LAS TAREAS (EN HORAS) Y PROBABILIDAD p DE LAS TAREAS TIPO 2. ENTRE PARÉNTESIS VALORES DE DESVIACIÓN TÍPICA.

VIII. RESULTADOS

El problema de la sección VII se ha resuelto empleando tanto una solución factible óptima local sin aprendizaje (FOL) como con los algoritmos de aprendizaje H1 y H2 propuestos en las secciones V y VI respectivamente. Para el aprendizaje se ha utilizado la siguiente estrategia en todos los casos:

- Estado inicial con los servidores vacíos.
- Entrenamiento durante $1,6 \times 10^6$ pasos.
- Valor inicial de $\alpha = 0,2$ con decaimiento mediante factor 0,99 cada 8×10^3 pasos.
- Estrategia de exploración ϵ -codiciosa con valor inicial de $\epsilon = 0,8$ y decaimiento mediante factor 0,99 cada 10^5 pasos.
- Tasa de descuento $\gamma = 0,99$.

La tabla III muestra los beneficios acumulados descontados y promediados sobre tres agentes para cada estrategia. En cada agente, el beneficio acumulado descontado esperado se aproxima promediando sobre 100 ejecuciones de 1000 pasos cada una a partir del estado inicial. Cada agente empleó una semilla diferente en el generador de números aleatorios. En el caso de la estrategia FOL este controla únicamente los desempates en asignaciones con el mismo valor. En el caso de las estrategias H1 y H2 el generador controla también la exploración ϵ -greedy durante el aprendizaje. Una vez terminado el aprendizaje, para cada agente se utilizó una estrategia codiciosa pura ($\epsilon = 0$) para la obtención de los datos de evaluación de rendimiento (promedio de 100 ejecuciones de 1000 pasos cada una a partir del estado inicial), usando los valores Q obtenidos previamente durante el aprendizaje. En todos los casos el entorno de cada una de las 100 ejecuciones (es decir, el proceso estocástico de generación de peticiones) se inició con una semilla diferente.

En cuanto al tamaño máximo alcanzado por las tablas Q, se situó en torno a 900 entradas (pares estado-subacción) para los problemas con $d = 2$, 6500 para $d = 3$ y 27500 para $d = 4$.

IX. ANÁLISIS

En relación al experimento, los datos obtenidos para la estrategia FOL coinciden con lo esperable intuitivamente. Para

$d = 2$ los servidores no *cloud* no llegan a saturarse en general, con lo que la llegada de las peticiones tipo 2 puede ser normalmente atendida en los mismos. El beneficio esperado aumenta entonces progresivamente con la probabilidad de estas peticiones potencialmente tan beneficiosas.

Sin embargo, a medida que los servidores no *cloud* se van saturando ($d = 3$, $d = 4$) la capacidad de la estrategia FOL para aprovechar el beneficio de una buena asignación de las peticiones tipo 2 se va viendo comprometida. Para $d = 4$ (alta saturación) se observa ya poca diferencia en el beneficio esperado a medida que aumenta la probabilidad p .

La regla de aprendizaje H1 obtiene siempre los mejores resultados. Es destacable la tendencia a aumentar el beneficio de una manera más consistente con el valor de p comparada con FOL. Esto parece sugerir una mayor capacidad de atender las peticiones tipo 2, sacrificando previamente de manera astuta la asignación de las tareas tipo 1 (menos beneficiosas). En definitiva, se observa una clara capacidad de planificación o previsión de futuro, resultante en la obtención consistente de un mayor beneficio.

Por último, la regla de aprendizaje H2 presenta valores próximos a la estrategia FOL si bien en casi todos los casos discretamente inferiores para las situaciones de menor saturación de servidores ($d = 2$, $d = 3$). Su rendimiento, sin embargo, mejora a la estrategia FOL en el caso de mayor saturación ($d = 4$), confirmando así cierta capacidad para captar la incertidumbre del entorno y planificar de manera astuta las peticiones tipo 2, si bien siempre con un beneficio inferior a H1.

La conclusión es que, en el ámbito del experimento realizado, la regla de aprendizaje H1 es capaz de captar al menos parcialmente la incertidumbre del entorno, proporcionando secuencias de asignaciones que mejoran tanto la estrategia de referencia (FOL) como la regla de aprendizaje H2. La estrategia H2 obtuvo un rendimiento muy próximo pero generalmente inferior a FOL en los casos de menor saturación, aunque mostrando igualmente cierta astucia en el de mayor saturación.

X. TRABAJOS RELACIONADOS

El aprendizaje en la planificación de acciones concurrentes ha sido objeto de diversos estudios. Sin embargo, hasta donde sabemos, estos trabajos difieren del enfoque que presentamos en este trabajo.

El trabajo de [10] considera procesos de decisión de Markov concurrentes, en los que se permite ejecutar simultáneamente múltiples acciones. Sin embargo, estas deben ser sin conflictos, al contrario que en nuestro caso, donde las tareas compiten por el uso de los servidores. Los autores describen la explosión combinatoria producida en la generalización de las técnicas convencionales a este problema. Esta viene originada por la necesidad de considerar un número exponencial de combinaciones de acciones en cada paso. Se proponen métodos heurísticos para limitar esta explosión. Sin embargo, sus propuestas se basan en la programación dinámica y asumen por tanto conocimiento de la dinámica del entorno.

Nuestra propuesta no pretende ser un modelo general para procesos de decisión de Markov concurrentes, sino que se circunscribe a secuencias de problemas de asignación. Esto nos permite explotar la peculiar estructura de los mismos.

Otros trabajos sobre aprendizaje en procesos de Markov con acciones concurrentes (o multi-acciones) no asocian valores individuales a las subacciones. Por ejemplo, en [11] se estudia un modelo de acciones concurrentes mantenidas en el tiempo y se analizan diversos esquemas de terminación de las subacciones paralelas. Sin embargo, se considera únicamente el valor de las multi-acciones en conjunto, con lo que persiste el problema de la escalabilidad con el tamaño del conjunto de acciones.

El uso de la matriz de subacciones está inspirado en el trabajo de [12]. Existen, sin embargo, importantes diferencias respecto al problema y las soluciones que proponemos en este artículo. En [12] el proceso analizado es episódico (en lugar de continuo). Además, en cada episodio se considera exactamente la misma secuencia de peticiones, y no un proceso de llegada de peticiones basado en una distribución de probabilidad. La asignación de cada tarea de una petición se realiza en [12] seleccionando siempre el servidor con mayor valor en su fila de la matriz de valor de acciones. Por tanto, no se calcula en cada paso una solución factible óptima a cada problema de asignación, tal como proponemos en este trabajo. La función de recompensa de [12] tiene en cuenta y penaliza la posibilidad de que se violen restricciones, que a su vez darían lugar a una terminación temprana del episodio. También estimula positivamente la terminación de los episodios con una solución factible para todas las peticiones. De este modo, el algoritmo de aprendizaje no se encarga sólo de calcular los valores de las subacciones, sino que se ve sobrecargado también con la responsabilidad de calcular una asignación factible. La regla de aprendizaje es la correspondiente a Q-learning. Por último, la eficiencia en el aprendizaje se confía al uso de una red DDQN (Dueling Deep Q-Network) [13], que evitaría la exploración exhaustiva del espacio de acciones en los estados menos valiosos.

XI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se describe formalmente una tarea basada en secuencias de problemas de asignación, con diversas aplicaciones en la asignación de recursos de computación en la frontera (edge computing).

Una dificultad inherente al uso del aprendizaje por refuerzo en este problema es la escalabilidad, ya que el número de acciones posibles en cada estado está acotado superiormente por S^W , siendo S el número de servidores y W el número de tareas por petición. Para superar este problema se estudia una variante de Q-learning considerando que cada acción está compuesta de W subacciones concurrentes. Se aprende entonces el valor de cada subacción, resultando en $S \times W$ valores por estado.

Los experimentos realizados muestran que es posible aprender una matriz de valor de subacciones para cada estado, que capture al menos parcialmente la incertidumbre del entorno.

En los experimentos descritos los valores aprendidos por la estrategia de aprendizaje H1 son suficientes para mejorar el algoritmo de referencia, consistente en una secuencia de asignaciones óptimas locales sin aprendizaje ni visión de futuro. La regla de aprendizaje H1 se caracteriza por repartir el crédito del efecto de una asignación sobre recompensas futuras de manera equitativa entre todas sus subacciones.

Si bien el experimento descrito en este trabajo sugiere la bondad del enfoque propuesto, son muchas las cuestiones abiertas que requieren atención en un futuro inmediato. En primer lugar se propone una experimentación más extensa, incluyendo en la medida de lo posible situaciones realistas de asignación de recursos de computación en la frontera (*edge computing*) a servicios Web. En estos problemas suelen considerarse objetivos como la minimización del consumo energético y la latencia (maximización de la calidad de servicio).

Para abordar problemas más complejos será necesario igualmente utilizar aproximadores de funciones para aprender la función Q. En este sentido será necesario analizar los posibles problemas de estabilidad y convergencia inherentes al uso de aproximadores de funciones en Q-learning.

La escalabilidad de la solución propuesta aquí puede ser una ventaja sustancial, pues utilizar una aproximación pura de Q-learning basada en la red DQN (Deep Q-Network) [14] requeriría de una red neuronal con un número de salidas exponencial en el número de tareas por petición, y polinómico en el número de servidores. Por último, otra línea interesante de trabajo es la realización de un análisis formal de las posibilidades del enfoque propuesto, estudiando posibles cotas teóricas sobre la calidad de la solución alcanzable.

AGRADECIMIENTOS

Trabajo financiado por el proyecto del Ministerio *IRIS* PID2021-122812OB-I00 (fondos FEDER), el proyecto financiado por la Unión Europea *DAEMON* H2020-101017109; Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos FEDER, Junta de Andalucía y Universidad de Málaga a través de los proyectos PID2021-122381OB-I00 y UMA20-FEDERJA-065.

REFERENCIAS

- [1] B. Ucar, C. Aykanat, K. Kaya, and M. Ikinici, "Task assignment in heterogeneous computing systems," *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 66, no. 1, pp. 32–46, 2006. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743731505001577>
- [2] H. Elazhary, "Internet of Things (IoT), mobile cloud, cloudlet, mobile IoT, IoT cloud, fog, mobile edge, and edge emerging computing paradigms: Disambiguation and research directions," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 128, pp. 105–140, Nov 2018.
- [3] S. H. H. Madni, M. S. A. Latiff, Y. Coulibaly, and S. M. Abdulhamid, "Recent advancements in resource allocation techniques for cloud computing environment: a systematic review," *Cluster Computing*, vol. 20, no. 3, pp. 2489–2533, Sep 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10586-016-0684-4>
- [4] A. Arunarani, D. Manjula, and V. Sugumaran, "Task scheduling techniques in cloud computing: A literature survey," *Future Generation Computer Systems*, vol. 91, pp. 407–415, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X17321519>
- [5] A. Cañete, M. Amor, and L. Fuentes, "Hades: An nfv solution for energy-efficient placement and resource allocation in heterogeneous infrastructures," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 221, p. 103764, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804523001832>
- [6] A. Cañete, M. Amor, and L. Fuentes, "Energy-efficient deployment of IoT applications in edge-based infrastructures: A software product line approach," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 22, pp. 16427–16439, 2021.
- [7] J. Cao, G. Li, and P. Yang, "Reinforcement learning based vertical scaling for hybrid deployment in cloud computing," in *Bio-Inspired Computing: Theories and Applications*, L. Pan, D. Zhao, L. Li, and J. Lin, Eds. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023, pp. 408–418.
- [8] R. Sutton and A. Barto, *Reinforcement learning: an introduction*, 2nd ed. The MIT Press, 2018.
- [9] W. Winston, *Operations Research: Applications and Algorithms*. Thomson, 1994.
- [10] Mausam and D. S. Weld, "Solving concurrent Markov decision processes," in *Proceedings of the Nineteenth National Conference on Artificial Intelligence, Sixteenth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence, July 25-29, 2004, San Jose, California, USA*, D. L. McGuinness and G. Ferguson, Eds. AAAI Press / The MIT Press, 2004, pp. 716–722.
- [11] K. Rohanimanesh and S. Mahadevan, "Learning to take concurrent actions," in *Advances in Neural Information Processing Systems 15 [Neural Information Processing Systems, NIPS 2002, December 9-14, 2002, Vancouver, British Columbia, Canada]*, S. Becker, S. Thrun, and K. Obermayer, Eds. MIT Press, 2002, pp. 1619–1626.
- [12] M. Bansal, I. Chana, and S. Clarke, "UrbanEnQoSPlace: A deep reinforcement learning model for service placement of real-time smart city IoT applications," *IEEE Trans. Serv. Comput.*, vol. 16, no. 4, pp. 3043–3060, 2023.
- [13] Z. Wang, T. Schaul, M. Hessel, H. van Hasselt, M. Lanctot, and N. de Freitas, "Dueling network architectures for deep reinforcement learning," in *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, ICML 2016, New York City, NY, USA, June 19-24, 2016*, ser. JMLR Workshop and Conference Proceedings, M. Balcan and K. Q. Weinberger, Eds., vol. 48. JMLR.org, 2016, pp. 1995–2003.
- [14] V. Mnih, K. Kavukcuoglu, D. Silver, A. Graves, I. Antonoglou, D. Wierstra, and M. A. Riedmiller, "Playing Atari with deep reinforcement learning," *CoRR*, vol. abs/1312.5602, 2013. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1312.5602>